

Universität Bielefeld
Fakultät für Soziologie

University of Bielefeld
Faculty of Sociology

Forschungsschwerpunkt
Entwicklungssoziologie

Sociology of Development
Research Centre

Universität Bielefeld · Postfach 8640 · 4800 Bielefeld 1 · Federal Republic of Germany · Tel. (0521) 106-4650

WORKING PAPER No. 41

Neuer Wein in alten Schläuchen:
Der sozio-kulturelle Ansatz in
der Entwicklungstheorie

Dirk Kohnert

R

ZB

63193

1983

Universität Bielefeld
Fakultät für Soziologie

Forschungsschwerpunkt
Entwicklungssoziologie

University of Bielefeld
Faculty of Sociology

Sociology of Development
Research Centre

Universität Bielefeld · Postfach 8640 · 4800 Bielefeld 1 · Federal Republic of Germany · Tel. (0521) 106-4650

WORKING PAPER No. 41

Neuer Wein in alten Schläuchen:
Der sozio-kulturelle Ansatz in
der Entwicklungstheorie

Dirk Kohnert

R

ZB

63193

1983

NEUER WEIN IN
ALTE NSCHLÄUCHEN:
Der sozio-kulturelle Ansatz in der Entwicklungstheorie

(Dirk Kohert)

Der Mißerfolg der einseitig auf Produktionswachstum und Industrialisierung ausgerichteten Entwicklungshilfe der fünfziger und sechziger Jahre hat zu einer inzwischen weitgehend antizipierten scharfen Kritik der dieser Politik zugrunde liegenden Modernisierungstheorien geführt (s. Frank, A.G. 1972; Hauck, G. 1975; Bernstein, H. 1979; Nohlen, D. 1980). In Deutschland haben Forschungseinrichtungen wie das Frobenius- und das Bergstraesser-Institut verstärkt seit Mitte der siebziger Jahre versucht, den euro- und ethnozentristischen Charakter der Ziele und Mittel aufzudecken, die typischerweise von den herkömmlichen ökonomischen, soziologischen oder sozial-psychologischen Modernisierungstheorien vertreten wurden. Dieser sozio-kulturelle Ansatz¹⁾ wendet sich nicht nur gegen den "Ökonomismus" in der bisherigen Ausrichtung der Entwicklungsplanung, sondern er kritisiert außerdem zu Recht die globalen, undifferenzierten Aussagen über weltkapitalistische Abhängigkeitsverhältnisse der Dependencia-Theorien. Durch ein niedrigeres Aggregationsniveau und verstärkte Berücksichtigung sozio-ethnologischer Feldforschungs-ergebnisse gelingt es ihm, auch innerhalb derjenigen Dritte-Welt-Länder, die sich in starker politischer und ökonomischer Abhängigkeit befinden, sozio-kulturell autonome Regionen,

1) Für eine aktuelle Darstellung der Geschichte und der verschiedenen Strömungen innerhalb dieses Ansatzes s. Braun, G. et al. 1981; Ohe et al. 1982; Sauvant, K. 1981.

Universität Bielefeld
Fakultät für Soziologie
Praxischwerpunkt
Entwicklungsplanung

R

Wertesysteme und Strukturen anzuzeigen. Der sozio-kulturelle Dialog bietet also unter gewissen Voraussetzungen wertvolle Ansätze zur Aktivierung des Selbsthilfepotentials der betroffenen Länder. Zu den Voraussetzungen einer stärkeren Einbeziehung der Zielgruppe der Entwicklungshilfe zählt:

- (a) die Existenz homogener Sozialstrukturen innerhalb der Zielbevölkerung bzw. ein artikuliertes Klassenbewußtsein der Zielgruppe; oder - falls es sich um eine stark geschichtete Zielbevölkerung handelt -
- (b) die vorherige Analyse der Sozialstruktur und der schicht- bzw. klassenspezifischen Interessen als Basis der Abgrenzung der Zielgruppe, die die Planung, Durchführung und Bewertung der Entwicklungsprojekte maßgeblich mitbestimmen soll.

Der sozio-kulturelle Ansatz weist neben diesen positiven Merkmalen jedoch einige zentrale Schwächen auf, die dessen Einbeziehung in die Rahmenrichtlinien der zukünftigen Entwicklungspolitik als höchst fragwürdig erscheinen lassen. Als erstes sei daran erinnert, daß die Untersuchung und Berücksichtigung sozio-kultureller Merkmale der Länder der Dritten Welt in der entwicklungspolitischen Praxis keineswegs neu ist. Bereits bei der Politik der ehemaligen Kolonialmächte spielte die Einbeziehung der "sozio-kulturellen Dimension" eine wesentliche Rolle. Hier sei nur das in Nigeria und Indien praktizierte Konzept der indirect rule Lord Lugards genannt, dessen funktionale Ausrichtung auf eine effektivere Verwaltung (und Ausbeutung) durch die bewußte Nutzung mischer Wertesysteme und Strukturen von Anthropologen im Dienste Großbritannienens wesentlich mitgestaltet wurde (s. Farris, J.C. 1973). Diese Gefahr des social engineering, d.h. der subtileren Manipulation der von Entwicklungshilfe Betroffenen im Sinne der Herrschenden ist durch die neuen sozio-kulturellen Konzepte keineswegs gebannt. Dafür ist nicht etwa mangelndes persönliches Engagement für die Belange der Armen seitens der Vertreter dieses Ansatzes verantwortlich, sondern dessen grundlegende theoretische Unzulänglichkeiten selbst. Zunächst einmal ist festzuhalten, daß es mindestens zwei unterschied-

Wohl nicht zuletzt in der Erkenntnis dieses Sachverhaltes verweist eine andere Strömung innerhalb des sozio-kulturellen Ansatzes auf den "utopisch-reaktionären" Charakter einer Entwicklungsplanung, die die sozio-kulturelle Identität zum Selbstwert erhebt (s. Braun, G. 1983:6). Der Ansatz wird nun aber insofern inkonsistent, als er einerseits die vorrangige Berücksichtigung der Werte- und Zielvorstellungen der Entwicklungsländer fordert, andererseits gleichzeitig bestimmte "Basiswerte" als Leitlinien einer alternativen Entwicklungspolitik verbindlich festlegt, - selbst wenn sie den herrschenden Interessen in den Entwicklungs-ländern widersprechen. Als typische "transkulturelle Werte" gelten Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit (s. Braun, Ibd.), deren Herkunft aus dem Interesse der Bourgeoisie in einer bestimmten Phase der bürgerlichen Revolution in den frühkapitalistischen Staaten Europas nicht weiter hinter-

Unwahrheit.
 Notwendigkeit der Unterscheidung zwischen Wahrheit und
 111-113, 136/37). Sie insistieren demgegenüber auf der
 jegliche Kritik immunisiert, einzig (s. Adorno et al. 1969:
 dieses wissenschaftlichen Relativismus, der sich gegen
 Positionen wie Popper und Adorno sind sich in der Ablehnung
 Vertreter selbst gegensätzlicher erkenntnistheoretischer
 Lungsempfehlungen für die Entwicklungsplanung. Maßgebliche
 wie jegliche aus einer Ideologiekritik abgeleiteten Hand-
 der Dritten Welt hervorruft, wird somit unmöglich, ebenso
 der Ausbeutung, die in vielen Fällen Armut und Hunger in
 Kultur verdammt. Eine wissenschaftlich begründete Kritik
 aus dieser Sicht bereits als ein Eingriff in eine fremde
 zu tun außer miteinander zu reden. Denn jede Hilfe wird
 relativismus, dessen logische Konsequenz es ist, gar nichts
 et al. 1982:54ff.). Sie verleiht zum radikalen Kultur-
 bzw. des Denkens von Experten und Betroffenen aus (s. Ohe
 von einer wissenschaftlichen Analyse der Wertesysteme
 Ansatzes gibt. Die fundamentalistische Ausrichtung geht
 liche Hauptströmungen innerhalb des sozio-kulturellen

Fragt wird. An dieser Stelle wird deutlich, daß der sozio-
 kulturelle Ansatz in seiner Gesamtheit grundlegende Elemente
 der alten Modernisierungstheorien übernimmt, die er selbst
 angeblich schon ad acta gelegt hat. Und zwar erstens, die
 Betonung des (sozio-kulturellen) Evolutionismus, der über-
 sieht, daß Entwicklung und Unterentwicklung in einem anta-
 gonistischen Verhältnis zueinander stehen und sich gegen-
 seitig bedingen (s. Frank, A.G. 1972; Bernstein, H. 1979).
 Zweitens, die mangelnde Berücksichtigung des historischen
 Entwicklungsprozesses von Wertesystemen und Sozialstrukturen,
 der ursächlich mit der Durchsetzung der Interessen der
 herrschenden Schichten oder Klassen in Verbindung steht²⁾.
 Und drittens, die Vernachlässigung materieller Determinanten
 des Entwicklungsprozesses zugunsten immaterieller Faktoren.
 Somit läuft eine sozio-kulturell ausgerichtete Entwicklungs-
 politik Gefahr, die Armut in der Dritten Welt noch zu ver-
 stärken; und zwar durch die explizit geforderte Vernach-
 lässigung materieller Entwicklungshilfe zugunsten der Er-
 füllung immaterieller Grundbedürfnisse (s. Braun, G. 1983:5;
 Kantowsky, D. 1982:6/7; Böll, W. 1982). Der Rückzug auf einen
 unverbindlichen sozio-kulturellen Dialog verleiht zur Legi-
 timation bestehender Ausbeutungsverhältnisse. Er liegt daher
 - entgegen seiner eigenen Einschätzung - in erster Linie im
 Interesse der Herrschenden. Nationalistische Eliten in den
 Entwicklungsländern sind nicht umsonst eine treibende Kraft
 hinter der Forderung nach kultureller Identität anstatt einer
 armuts- bzw. grundbedürfnisorientierten Entwicklungspolitik.
 Sie befinden sich im Einklang mit einigen Regierungen der
 Geberländer, denen die Forderung nach sozio-kulturellem
 Dialog und Selbsthilfe einen bequemeren Ausweg aus der gegen-
 wärtigen Finanzkrise aufzeigt, sowie mit den Entwicklungs-
 romantikern der alternativen Szene in der westlichen Welt.

2) Deutlich wird dieses theoretische Defizit u.a. bei der
 Charakterisierung von Patron-Klient-Verhältnissen als
 (gerechter) Äquivalenz-Tausch nach dem Motto "Eine Hand
 wäscht die andere"; s. Ohe et al. 1982:58-61.

Die Forderung nach der Bewahrung kultureller Identität erleichtert nämlich gleichzeitig die Projektion eigener Sehnsüchte nach einer vermeintlich heilen vorindustriellen Welt auf die Bauerngesellschaften in der Dritten Welt (s. Tibl, B. 1982 für eine ausführlichere Kritik).

Zusammenfassend kann man also feststellen: Eine vorrangige Berücksichtigung des sozio-kulturellen Ansatzes in der Entwicklungsplanung würde eher dazu tendieren, Armut und Ausbeutung in den Ländern der Dritten Welt zu verstärken als zu lindern. Armut beruht hauptsächlich auf dem (schichtspezifischen) Mangel an Ressourcen bzw. ungleichen Machtverhältnissen und weniger auf aufgezungenen westlichen Konsummustern.

Wertesysteme sind nur im Rückgriff auf ihren geschichtlichen Entstehungsprozess zu verstehen; d.h. sie sind in Reaktion auf und im Zusammenspiel mit materiellen Zivilisationsprozessen sowie sozialer Differenzierung erwachsen. Erst die Analyse dieses sozio-strukturellen Differenzierungsprozesses ermöglicht die Aufdeckung (und damit Berücksichtigung) der wirklichen Bedürfnisse der Armen in der Dritten Welt.

LITERATUR

Adorno, T.W. et al., "Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie", Berlin, 1969.

Bernstein, H., "Sociology of Underdevelopment vs. Sociology of Development?", in: Lehmann, D. (ed.), "Development Theory - Four Critical Studies", F. Cass., London, 1979:77-106.

Böll, W., "Gegen den Mythos der Konsumzivilisation - Kulturelle Zusammenarbeit mit der Dritten Welt", Das Parlament, 9./16.1.1982.

Braun, G./Hanf, T./Illy, H.F. et al., "Sozio-kulturelle Bedingungen und Auswirkungen der Entwicklungspolitik - Zur Relevanz der sozio-kulturellen Dimension", unveröffentlichte Studie des BMZ, 1981.

Braun, G., "Ansätze einer alternativen Entwicklung - Grundbedürfnisse und Weltzivilisation", Entwicklung und Zusammenarbeit (E+Z), 24.1983.7:4-6.

Paris, J.C., "Pax Britannica and the Sudan: S.F. Nadel", in: Talal Asad (ed.), "Anthropology and the Colonial Encounter", New York, 1973:153-70.

Frank, A.G., "Sociology of Development and Underdevelopment of Sociology", in: Cockcroft, J.D. et al., "Dependence and Underdevelopment", New York, 1972:321-398.

Hauck, G., "Das Elend der bürgerlichen Entwicklungstheorie", in: Tibl, B. et al. (eds.), "Handbuch 2, Untere Entwicklung", Frankfurt, 1975:36-63.

Kantowsky, D., "Zerstörung bedeutet Wachstum", Entwicklung und Zusammenarbeit (E+Z), 1982.2:6-7.

Nohlen, D., "Modernization and Dependence - An Outline and Critique of Competing Theories", Interconomics, March/April 1980:81-85.

Ohe, v.d./Hilmer/Nett-Kleyboldt/Estherházy/Kastl, "Die Bedeutung sozio-kultureller Faktoren in der Entwicklungs- theorie und -praxis", Forschungsberichte des BMZ, B.29, Weltforum Verlag, Köln, 1982.

Sauvant, K.P., "From Economic to Socio-Cultural Emancipation: The Historical Context of the New International Economic Order and the New International Socio-Cultural Order", Third World Quarterly, 3.1981.1

Tibl, B., "Entwicklungspolitik ist kein Feld für exotische romantische Sehnsüchte", Entwicklung und Zusammenarbeit (E+Z), 23.1982.2:4/5.

Universität Bielefeld · Postfach 8640 · 4800 Bielefeld 1 · Federal Republic of Germany · Tel. (0521) 106-4650

University of Bielefeld
Faculty of Sociology
Sociology of Development
Research Centre

Universität Bielefeld
Institut für Soziologie
Forschungsschwerpunkt
Entwicklungssoziologie

ARBEITSPAPIERE
WORKING PAPERS

MANAGEMENT/EDITORIAL BOARD: Hans-Dieter Evers (Chairman), Johannes Angel, Veronika Bennholdt-Thomsen, Georg Elwert, Ulrich Mai, Tilman Schiel, Georg Stauth, Michael Vesper, Claudia v. Werlhof

REDACTORS/EDITORS:

Helmut Buchholt, Solvay Leibert

1 Arbeitsgruppe Bielefelder Entwicklungssoziologen
Forschungskonzeption: Untere Entwicklung und Subsistenzproduktion, 1981, 18 S.

2 Hans-Dieter Evers
Urban and Rural Subsistence Reproduction: A Theoretical Outline, 1981, 9 S.

3 Hans-Dieter Evers und Jörg Hartmann
Einkaufsveruche zur Krise der Agrarentwicklung Javas, 1981, 13 S.

4 Jörg Hartmann
Substanzkrise und Rebellion: Eine Kritik der 'moral economy' bäuerlicher Gesellschaften, 1981, 27 S.

5 Wolfgang Claus
Subsistence and Commodity Production in the Simalungun Highlands of North Sumatra, 1981, 60 S.

6 Diana Wong
Rice Marketing in Kedah, Malaysia, 1981, 38 S.

7 Wolfgang Claus und Jörg Hartmann
Agrarentwicklung in Indonesien - zwei Beispiele aus Nord-Sumatra und Java, 1981, 34 S.

8 Hans-Dieter Evers
Subsistence Production and Wage Labour in Jakarta, 1981, 29 S.

9 Petra Ushofer
Die "Stabilität" des Plantagensystems in Guatemala, 1981, 17 S.

10 Frans Husken
Regional Diversity in Javanese Agrarian Development: Variations in the Pattern of Involution, 1981, 25 S.

11 Klaus Unger
Determinants of the Occupational Composition of Returning Migrants in Urban Greece, 1981, 29 S.

12 Niels Milder
Individual and Society in Contemporary Thailand and Java - as seen by serious creative Thai and Javanese
Indonesian authors, 1981, 40 S.

13 Eva Machado Barbosa
Staat und Zirkulation: Die Ableitungsdiskussion "revisited", 1981, 20 S.

14 Hans-Dieter Evers
Sequential Patterns of Strategic Group Formation and Political Change in Southeast Asia, 1982, 29 S.

15 Jae-Hyeon Choe
Die Reziprozität zwischen dem formellen und informellen Sektor: eine Interpretation anhand von
biographischem Material aus Korea, 1982, 31 S.

16 Albert Meyers
Klasse, Ethnizität und das sogenannte Indianerproblem in der andinen Gesellschaft, 1982, 14 S.

17 Hans-Dieter Evers, Sundoyo Pitomo, Friedhelm Becke, Helmut Buchholt
A Survey of Low Income Households in Jakarta - Selected Summary Tables, 1982, 12 S.

18 Dirk Kohmert
Thesen zur Kritik des sozio-kulturellen Ansatzes in der Entwicklungsplanung, 1982, 19 S.
(keine Neuaufgabe, statt dessen WP No. 41)

19 Rene-Mawunyo Segbènou
Grundlage zum Verständnis des Frauenproblems im südlichen Teil Westafrikas, 1982, 26 S.

- Georg Elwert
 Villes de développement agricole dans les pays méditerranéens et le rôle de la production de subsistance (production pour l'autococonsommation), 1984, 13 S.
- Georg Elwert
 Exogene Einflüsse auf 'Small Scale Societies' und deren Anknüpfung an komplexe Strukturen - Feldstudie am Beispiel tibetanischer Flüchtlinge in Nepal im Sommer 1983; 1984, 33 S.
- Friedhelm Becke
 Die entwicklungspolitische Bedeutung der Seefischerei in Indonesien, 1984, 28 S.
- Hans-Dieter Evers, Friedhelm Becke und Sundoyo Pitomo
 Die Komplexität der Grundbedürfnisse - eine Untersuchung über städtische Haushalte der untersten Einkommensschichten in Jakarta, 1983, 75 S.
- Tilman Schiel
 Klasse, Staat, Strategische Gruppen: Zur gesellschaftlichen Dynamik in Südostasien, 1983, 53 S.
- Dirk Kohert
 Neuer Wein in alten Schläuchen: Der sozio-kulturelle Ansatz in der Entwicklungstheorie, 1983, 6 S.
- Rüdiger Korff
 Who Has Power in Bangkok? - An Approach Towards the Analysis of Strategic Group and Class Formation in an Asian Plimate City, 1983, 29 S.
- Hans-Dieter Evers, Reimund Anhut und Helmut Buchholtz
 Makrosoziologische Analyse gesellschaftlicher Entwicklung: Strategische Gruppen in Südostasien, 1983, 27 S.
- Hans-Dieter Evers
 Urban Landownership, Ethnicity and Class in Southeast Asian Cities, 1983, 27 S.
- Thomas Bierchenk
 Religion and Political Structure: Remarks on Ibadism in Oman and the Mzab (Algeria), 1983, 27 S.
- Ulrich Mai
 Small-Town Markets and the Urban Economy in Kabupaten Minahasa (North Sulawesi, Indonesia), 1983, 18 S.
- Georg Elwert und Dirk Kohert
 Hypothesen über sozio-strukturelle Auswirkungen der Entwicklungshilfe im ländlichen Raum Westafrikas, 1983, 34 S.
- Hans-Dieter Evers
 Bürokratisierung und Weltmarkt in Südostasien, 1983, 23 S.
- Reinhart Köbler und Ilse Lenz
 Das wandelbare Wunderlied: "Informeller Sektor", ökologische Zukunft und Herrschaft, 1983, 19 S.
- Dirk Kohert
 Indicators of Social and Political Conflict in African Societies: on the Articulation of Witchcraft among the Nupe, Northern Nigeria, 1983, 47 S.
- Georg Elwert
 Modern and Staat in Benin, 1983, 28 S.
- Hans-Dieter Evers
 Cities as a "Field of Anthropological Studies (FAS)" in Southeast Asia, 1982, 15 S.
- Georg Stauth
 Konfliktpotenziale lokaler Gemeinschaften in peripheren Gesellschaften: Alltagserfahrung und Protestverhalten in Kairoer Slums, 1982, 51 S.
- Georg Elwert, Hans-Dieter Evers und Werner Wilkens
 Die Suche nach Sicherheit - kombinierte Produktionsformen im sogenannten informellen Sektor, 1982, 34 S.
- Terence Benjohdt-Thomsen
 Zur Bestimmung der geschlechtlichen Arbeitsteilung im Kapitalismus, 1982, 34 S.
- Michael Giesecke und Georg Elwert
 Literacy and Emancipation - Conditions of the Literacy Process in Two Cultural-Revolutionary Movements (19th Century Germany and 20th Century Benin), 1982, 36 S.
- Hans-Dieter Evers und Rüdiger Korff
 Urban Subsistence Production in Bangkok, 1982, 36 S.
- Elisabeth Koepfing
 Self-Diffusion and Field Work with a Foreword on Ethics, 1982, 35 S.
- Hans-Dieter Evers
 Analyse zu einer ethnopsychologischen Theorie des soziokulturellen Wandels, 1982, 47 S.
- Georg Elwert
 Der entwicklungssociologische Mythos vom Traditionalismus, 1982, 26 S.
- Jar-Oon Cho
 'Aristocrat' oder 'Feudal' - zur Formbestimmung der vorkapitalistischen Produktionsweise in Korea, 1982, 45 S.
- Georg Stauth
 Patterns of Small Peasant Reproduction and its Destruction - The Case of the Fellahs of the Nile Delta, 1982, 34 S.

Ulrich Mai
Urbanisierungsprozesse in Kleinstädten der Peripherie: Zur Rolle der Wochenmärkte in der Provinz Nord-Sulawesi, Indonesien, 1984, 37 S.

Dirk Kohert
The Transformation of Rural Labour Systems in Colonial and Postcolonial Northern Nigeria, 1984, 21 S.

Georg Elwert
Oral Literature and Registers of Speech among the Aizit, 1984, 28 S.

Claudia v. Werlhof
Zur Kritik dualistischer Ansätze in der neueren Diskussion über "die Zukunft der Arbeit", den "informellen Sektor" und eine "alternative Ökonomie"; oder: mit Orwell ins Paradies?, 1984, 34 S.

Hans-Dieter Evers
Weltökonomie und Klassengesellschaft, 1984, 13 S.

Ulrich Mai/Helmut Buchholtz
Reproduction of Trader Households in Minahasa, Indonesia, 1984, 16 S.

Karola Elwert-Kretschmer
Zwischen Tratsch und Anpassung: Der Prozeß der Feldforschung in einem malaisischen Dorf, 1984, 27 S.

M. Glasgow/W. Gotsch/R. Hartmann/U. Schimank
Theoretische Überlegungen zur entwicklungspolitischen Professionalität und Handlungskompetenz, 1985, 16 S.

Georg Elwert
Die Verschränkung von Kulturen, 1985, 17 S.

Jae-Hyeon Choe
The Endogenous Dynamics of Social Transformation in Traditional Korea, 1985, 37 S.

Jae-Hyeon Choe
"Asiatic" or "Feudal" - How to Define the Precapitalist Mode of Production in Korea?, 1985, 44 S.

Dietrich Busacker/Georg Elwert
Energie à la mesure des villages. L'instauration d'énergies renouvelables dans les villages africains, 1985, 21 S.

Norbert Elias
The Changing Balance of Power between the Sexes, 1985, 24 S.

Werner Hennings
Landrecht im Wandel - Landreform zwischen Subsistenzwirtschaft und Marktorientierung am Beispiel von West-Samoa und Vanuatu, 1985, 56 S.

Erhard U. Heide
The Issue of National and Cultural Identities: Some Conceptual Considerations, 1985, 23 S.

Tilman Schiel
Wo findet man heutzutage noch Sicherheit? Strategien der Lebensgewinnung in "System" und "Lebenswelt", 1985, 14 S.

Friedhelm Streitfeller, Mudimba Moya, N'kola Kasindji Odi, Katamu Kasolwa, Kashema Rvishema, Katamu Mboyo
Dorf, Stadt und Migration in Zaire: Eine sozialpsychologische Untersuchung über die Landflucht aus der Sous-Région Tshopo in die Stadt Kisanangani, 1985, 49 S.

Uwe Polimann
Zwischen Arbeit und Bandentum: Straßenkinder in Brasilien, 1985

Tilman Schiel
Processes of Civilization and Paganisation: The 'Traditional' Society of Java as a Result of Colonial 'Modernization', 1985

Klaus Unger
Regional Characteristics and Return Migration - The Case of Greece, 1985

Papers on Southeast Asia are also available in Singapore:

Select Books Pte. Ltd.
205 Tanglin Shopping Centre
Tanglin Road
Singapore 10